

ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Турланова Сауле Дадажановна

ТГПУ им. Низами

ст. преп. кафедры общего языкознания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382230>

Аннотация: Введение инновационных подходов к процессу обучения в наше время является не просто экспериментом или творческим поиском, а необходимостью, которую диктуют современные требования к специалистам и к сфере их деятельности. В интеграционных процессах образования очень важно перенимать всё лучшее в сфере педагогики, правильно адаптировать иностранные методики к нашим особенностям образования и менталитету преподавателя и студента. В статье освещена одна из проблем образования, заключающаяся в том, что студенты не видят необходимости изучения ряда предметов, знание которых, по их мнению, не имеет для них ни практического, ни теоретического применения.

Ключевые слова: Инновация, компьютер, интернет, учебный процесс, уроки.

Педагогика, как и любая другая наука, не стоит на месте. Введение инновационных подходов к процессу обучения в наше время является не просто экспериментом или творческим поиском, а необходимостью, которую диктуют современные требования к специалистам и к сфере их деятельности.

Понятие «инновация» с латыни имеет значение обновление и улучшение. В педагогике инновация это «целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебный процесс от определения его цели до ожидаемых результатов».¹ Это все полезное, передовое и прогрессивное, что может дать современная наука на сплав разных её отраслей.

Целый ряд авторов, в том числе и В. Кукушкина, считают, что любая педагогическая технология должна отвечать некоторым основным методологическим требованиям (критериям технологичности):

– концептуальность: необходимость не только научного, дидактического обоснования, но и обоснования психологического, философского и социального.

– системность: инновационная концептуальная технология должна иметь все признаки системы – логика процессов, взаимосвязь всех её составляющих, общая целостность;

– визуализация: возможность использования видео- и аудиоматериалов, конструирование различных дидактических материалов, использование оригинальных учебных пособий и приспособлений.

Отношение студента к предмету, к преподавателю имеет решающее значение в

¹ Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Инновационные педагогические технологии в образовании. - Ташкент - 2019 г. С.27

процессе его обучения. Одна из проблем образования заключается в том, что студенты не видят необходимости изучения ряда предметов, знание которых, по их мнению, не имеет для них ни практического, ни теоретического применения. Эта проблема - одна из ключевых. Решение этой проблемы зачастую приводит к возникновению идей о сокращении объёма изучаемого материала. Сторонники данных нововведений утверждают, что подобные инновации позволят освободить дополнительное время студентов для более глубокого изучения профилирующих предметов. Эта концепция одна из тех, которые перенимает украинское образование. Такой подход приводит к созданию “мозаичной” системы обучения, дающий лишь необходимый минимум для будущего специалиста.²

Субъективная оценка студентом необходимости подробного изучения того или иного предмета негативно сказывается на процессе образования и качестве выпускаемых специалистов. Например, в древности доскональное знание анатомии было залогом успешной практики врача. В современной медицине есть ещё и мощный пласт знаний по патофизиологии, патологической анатомии, биохимии, но студенты зачастую не видят необходимости в фундаментальном знании вышеуказанных предметов. Многие из них считают, что для их будущей практики будет достаточным наличие справочной информации или информации из сети Интернет. Но подобное восприятие является большим заблуждением. Даже если практика врача не связана с неотложной помощью, доскональное знание ряда медицинских дисциплин является залогом наличия багажа знаний, на котором и основывается врачебная интуиция, которая во все века ценилась превыше всего и позволяла поставить правильный диагноз и спасти человеческие жизни докторам, вооруженным одним лишь стетоскопом. Даже в условиях наличия сложного диагностического и лабораторного оборудования современный врач всегда должен помнить, что нельзя исключить ситуацию, в которой он может оказаться, оставшись один на один с пациентом, и помочь ему смогут лишь его врачебные навыки и интуиция. Врач всегда остаётся врачом, даже если необходимость оказания помощи пациенту возникнет не на его рабочем месте, без инструментов и диагностической аппаратуры.

По мнению многих авторов, успешность обучения студента зависит от нескольких основных факторов:

1. личные способности;
2. личное восприятие актуальности изучаемой информации;
3. педагогические способности преподавателя.

Факторы №1 и №3 относятся к факторам объективным, влияние на которые со стороны методологии редко может быть эффективным. Но фактор №2 является субъективным по своей сути, подвержен методологическому влиянию, которое может трансформировать этот фактор в составляющую синергии, направленную на повышение эффективности процесса обучения.

Преподаватель, активно общающийся с аудиторией, способен эффективно менять форму подачи необходимых знаний, адаптируя её для студентов, показывая всю

² Собирова Д.Т. Новые информационные технологии являются фактором повышения эффективности образования. 2018. С.81

актуальность информации. Он так же обосновывает важность связи с комплексом других предметов и знаний, овладение которыми является залогом будущей успешной врачебной и научной практики.

Литературы:

1. Горшунова Н.К. Инновационные технологии в подготовке врача в системе непрерывного профессионального образования / Н.К. Горшунова // *Фундаментальные исследования*. – 2019. – №2 – С. 86-88.
2. Собирова Д.Т. Новые информационные технологии являются фактором повышения эффективности образования.
3. Ишмухамедов Р., Юлдашев М. *Инновационные педагогические технологии в образовании*. - Ташкент - 2019 г.
4. Усмонов А.Р. «Основы современных информационных технологий».Т.2017.
5. С. Гуломов и др. Учебник. «Информационные системы и технологии». Ташкент. Шарк, 2019.
6. www.ziyonet.uz

